

தமிழ்ச்சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் குறிஞ்சி நில மகளிரின்
முன்னெடுப்புகள்

முனைவர் செ.ஞானேஸ்வரன்
உதவிப்பேராசிரியர் முதுகலைத் தமிழ்த்துறை
அரசுக் கல்லூரி, முணாறு -685612, கேரளமாநிலம், இந்தியா

Can be seen in society. The Sangam literatures have fixed many given periodical data in Tanagam. It is revealed through our research thoughts. The archetypal form of Tamil society can be identified. The Dravidian culture without Aryan culture can be traced back to land society. Women predominate among the Kurinji land cultural elements. In all situations, the woman stands first. It is considered a remnant of matriarchal society. This article tries to describe these concepts in Kurinji land social culture, women are primarily active in wearing the traditional clothing, collecting food, producing food, guarding the grain store, and performing rituals.

தொடக்கமாக

தமிழ்ச்சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் தாய்வழிச் சமூகத்தின் கூறுகளை இன்றளவும் குறுஞ்சி நில சமூகத்தில் காண முடிகிறது . சங்க இலக்கியங்கள் பல தரப்பட்ட காலத் தரவுகளை தன்னகத்தில் நிலை நிறுத்தியுள்ளன . அதனை நம் ஆய்வு சிந்தனைகள் வழி வெளிக் கொணர்வது. தமிழ்ச் சமூகத்தின் தொன்மை வடிவத்தை அடையாளப்படுத்த முடியும் . ஆரியப் பண்பாட்டு கலப்பில்லாத திராவிடப் பண்பாட்டை குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தில் இனம் காணமுடிகிறது . குறிஞ்சி நிலப் பண்பாட்டுக் கூறுகளுள் பெண்களே முதன்மையாக விளங்குகிறார்கள் . எல்லா நிலையிலும் பெண்ணே முன் நிற்கிறாள். இது தாய்வழிச் சமூகத்தின் எச்சமாக கருத்தோனுகிறது. குறிஞ்சி நிலச் சமூகப் பண்பாட்டில் தழையாடை அணிதல் , உணவு சேகரித்தல் , உணவு உற்பத்தி , தினைப்புளம் காத்தல், வெறியாட்டு நிகழ்த்துதல் ஆகியவற்றில் பெண்களே முதன்மையாக செயல்படுகின்றனர் இக்கருத்தியல்களை இக்கட்டுரை விவரிக்க முயல்கிறது.

குறிஞ்சிநிலப் பெண்கள்

சங்ககால மானுடச் சமூகம் தங்கள் வாழ்வு முறையை நிலங்களின் தட்ப வெட்பச் சூழலுக்கு ஏற்ப அமைத்துக் கொண்டன . சங்ககாலச் சமூகம் நானிலச் சமூக அமைப்பை கொண்டது. இதனை,

அடலருந்துப்பின்

..... குருந்தேமுல்லையென்று

இந்நான்கல்லது புவும் இல்லை(புறம். 335)

என்னும் பாடல் உறுதிப்படுத்துகிறது . இவற்றுள் குறிஞ்சி மலை நாட்டு வாழ்வியலை பிரதிபலிக்கிறது. இந்நிலப்பகுதிமனிதனும் விலங்குகளும் ஒரு சேர வாழ்ந்த வாழ்வியல் புலமாகும் . விலங்குகளிடமிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொண்டும் அதே நேரத்தில் அவைகளுக்கு தீங்கு நேராக

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வண்ணம் தங்கள் வாழ்வியலை தகவமைத்துக் கொண்டனர் .” இங்கு செயல் என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு வரையறையை கொண்ட சொல்லாகவிளங்குகிறது . இது ஒருவர் செய்யும் வேலையை குறிப்பதில்லை. தேவையை முன்னிட்டு ஒருவர் மேற்கொள்ளும் பணியின் (activity) மூலம் அத்தேவை நிறைவேற்றப்படுமானால் அதனால் ஏற்படும் நிறைவே அப்பணியின் செயலாகும். ஆகவே, ஒரு செயலைப் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது அப்பண்பாட்டின் முழுமைக்குள் உள்ள பல கூறுகளின் தொடர்பையும் அதன் உறவுகளையும் புரிந்து கொள்வதாகும் . மேற்கூறிய திட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு செயலிலும் எவ்வகையான மக்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் ? எந்தெந்த கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? எந்தெந்த பணிகள் நடைபெறுகின்றன ? என்பதை முழுமை நிலையில் பகுத்தாய்வதே அச்செயலின் செயற்பாட்டியலைப் புரிந்து கொள்வதற்கான அணுகுமுறையாகும் .” என்பர்ப்பத்தவத்சல பாரதி (2003:179-180). இதில் பெண்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும் . குறிஞ்சி நில ஆடவர் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் . ஆனால் பெண்கள் அவ்வாறு செய்யாது காடுபடுப் பொருட்களைச் சேகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தி வந்தனர் . சங்கப் பாக்களில் குறிஞ்சி நிலப் பெண்ணாக கொடிச்சியை அடையாளம் காணமுடிகிறது . இப்பெண்சமூகமே குறிஞ்சி நிலப் பண்பாட்டின்தொடக்கமாக அமைகிறது. இதனை அவர்களின் செயல் தன்மையை புரிந்து கொள்ளமுடிகிறது. ஒவ்வொரு செயலையும் பெண்களே முன்னெடுத்துள்ளனர். குறிஞ்சி நிலப் பண்பாட்டு இயக்கங்களுள் பெண்களுக்கான செயல் தன்மையை புரிந்து கொள்ளமுடிகிறது. இது அவர்களின் சுய தேவைகளுக்காக மட்டுமின்றி அவர்கள் சார்ந்த குழுவின் ஒருங்கமைவிற்கு தேவையான ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது .

தழையாடை உடுத்தல்

குறிஞ்சி நிலச்சமூகம் தொல்குடிச் சமூகம் என்பதற்கு அடையாளமாக இருப்பது தழையாடை உடுக்கும் வழக்கமாகும். காட்டுமிராண்டிகளாக வாழ்ந்த மனித சமூகம் நாகரீக வளர்ச்சியின் ஊடே மானம் என்ற கருத்தாக்கத்தில் உடல் அங்கங்களை மறைக்க எண்ணின. அதன் தோற்றுவாயாக தழையாடை உடுக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டது . தொடக்க நிலை ஆடைப் பண்பாடு இயற்கை சார் தழுவிலே அமைந்ததற்கு தழையாடை சான்றாக அமைகின்றது. இதற்கான முன்னெடுப்பை குறிஞ்சி நிலச் சமூகம் செய்துள்ளது . “ஒவ்வொரு சமூகத்தின் தனித்துவமான வரலாற்றையும் பண்பாட்டு மரபையும் அடையாளப்படுத்துவது அச்சமூகத்தின் மரபுசார் அறிவே ஆகும் . இன்றைய அறிவுப்புலங்கள் உலகளாவியவை . இதில் நமது அடையாளம் இல்லை ; பங்கு பணியுமில்லை ; கூடவே அர்த்தமற்றவர்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளோம் ; சார்ந்து நிற்பவர்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளோம் . மனிதகுல வரலாற்றில் ஒவ்வொருவருக்குமான இருப்பும் பெறுமானமும் அவரவருடைய மரபுசார் அறிவை முன் முன்னிறுத்துவதால் மட்டுமே சாத்தியப்படும்” (பத்தவத்சல பாரதி 2014 : 312-313). தழையாடை என்பது குறிஞ்சி நிலத்தவரின் இயற்கை சார் அறிவின் பால் தோற்றம் பெற்றதாகும்

குன்றக்குறவன்காதல் மடமகள்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வண்டுபடுகூந்தல்தண்தழைத்கொடிச்சி (ஐங். 256)

குறவர் இன பெண்ணான கொடிச்சி குளுமையான தழையாடை அணிந்தமையைக்காண முடிகிறது.
மரல்நார்உடுக்கைமலைஉறைகுறவர்
அறியாது அறுத்தசிறியிலைச்சாந்தம் (நற். 64)

இந்ததழையாடைமரநாரினால்பின்னியஉடையாகும். இவ்வுடையினை குறிஞ்சி நில குறவர் சமூகத்தினர் அணிந்துள்ளனர். தழையாடையின்வளர்நிலைக்கூறுகளைஇங்குஇனம் காண முடிகிறது . ஆடைப் பண்பாட்டை குறிஞ்சி நிலப் பெண்களே முதலில் மேற்கொண்டுள்ளனர். மானம்என்பதுஇருபாலினருக்கும்பொதுவானது என்றாலும் அதில் பெண்களே முதன்மையானவர் பெண்களைப் பண்பாட்டின் வேர் எனலாம்.

.....சாரல்
தழையணியல்குன்மகளிருள்ளும் (குறுந் 125)
கோடுஏந்துஅல்குல்தழைஅணிந்துநும்மொடுநற். 368)

மலைச்சாரலில் விளைந்த தழையினாலாய உடையை அல்குல் மறைய மகளிர் அணிந்தாகஅறியமுடிகிறது. "சங்க காலத்தில்இடுப்பிற்கு மேல் எவ்வித ஆடையும் இல்லாத நிலையினைப்பல்வேறு சான்றுகள் மூலம் அறிய முடிகின்றது . பன்னெடுங்காலமாக மலைப் பிரதேசங்களில் வாழக்கூடிய பழங்குடிப் பெண்கள் மார்பாடைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதது பண்டைய தமிழ் மரபின் எச்சமென கொள்ளலாம் . கடந்த நூற்றாண்டு வரை தமிழ்நாட்டில் அடித்தட்டு மக்கள் ரவிக்கை ஏதுமில்லாமல் சேலையைக்கொண்டே மார்பை மறைத்துக் கொண்டனர்"(பக்தவத்சலபாரதி2014:336). தழையாடை மரபு என்பது தமிழ்ச் சமூகத்தின் குறிப்பாக தொல் திராவிட சமூகத்தின் பண்பாடாகும் . இதற்கு தொடக்கமாக குறிஞ்சி நிலப் பெண்கள் இருந்தமையை இங்கு உறுதி செய்துகொள்ள முடிகிறது .குறிஞ்சி நிலப் பண்பாட்டில் களவு காலத்தில் தலைவன் தலைவிக்கு தழையாடை கொடுப்பது ஒரு மரபாக இருப்பதை காண முடிகிறது(குறுந்.223). இம்மரபு தமிழரின் திருமண பண்பாட்டில் (பரிசம்) சேலையாக இன்றும் தொடர்கிறது.

உணவு சேகரித்தலில்பெண்

மனித சமூகத்தின் அடிப்படைத் தேவைகளுள்ஒன்று உணவு . இவ்வுணவு குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தில் இருநிலையில் சேகரிக்கப்பட்டது.

1.வேட்டையாடுதல்

2.வனச்சிறு பொருள்களான காய் , பட்டை , கொட்டை , கிழங்கு , தேன் ஆகியவற்றை சேகரித்தல்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இவற்றுள் முதல் நிலையை ஆண்கள் செய்தனர் . இரண்டாம் நிலையை ஆடவரும் மகளிரும் இணைந்து செய்துள்ளனர். இதனை,

கானவன்எய்த முளவுமான் கொழுங்குறை
தேம்கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சிகிழங்கொடு
காந்தள்அம் சிறுகுடிப் பகுக்கும்
ஓங்குமலைநாடன்..... (நற்.85)

என்னும் பாடல் வரிகள் கானவன் வேட்டையாடி கொண்டு வந்த முள்ளம்பன்றியின் கொழுத்த தசைப்பகுதியை கிழங்கோடு தேன்மணம் கமழ் க கொடிச்சி சிறு குடியினர் பலருக்கு பகுத்துக் கொடுத்தாள்.வனச்சிறுப் பொருள்களான தேனை தலைவன் சேகரித்தமையை

வரை முதிர்தேனிற்போகி யோனே (குறுந். 176)

என்னும் பாடல் வரி கூறுகிறது. மேலும் கானவன் கிழங்கு அகழ்ந்தமையை

..... குன்றத்துப்
பழங்குழியகழ்ந்தகானவன்கிழங்கின
நேர்கண்ணகன்மாமணிபெறுஉநாடன் (குறுந். 379)

என்னும் பாடல் வரிகள் கூறுகின்றன.

..... கானவர்
கிழங்குஅகழ்நெடுங்குழிமல்கவேங்கை (ஐங். 208)

கானவர்கள் கிழங்குகளை அகழ் நெடுங்குழிகளை தோன்றி இருந்தனர் . குழிகளின் மேல் வேங்கை மலர்கள் உதிர்ந்து கிடந்தன . குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தினரை ஆதி பொதுவுடமை சமூகத்தினர் எனலாம்.ஏனெனில் தாங்கள் ஈட்டிய பொருளை தாங்களே அனுபவித்துக் கொள்ளாது அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பகுத்துக் கொடுத்து வாழும் பண்பாட்டு மரபை குறிஞ்சி நிலத்தவர்கள் கொண்டிருந்தனர்"வேட்டையாடி உணவு சேகரிக்கும் குறிஞ்சித் திணை வாழ்வில் குழுவாழ்க்கை, கூட்டு உழைப்பு, கூட்டுறவு, பகுத்தளிக்கும் பாதிடு, பகுத்துண்ணுதல், கொடைக்கடன் முதலான இனக்குழு பண்புகள் மேலோங்கி இருந்தன." என்பர் பக்தவத்சலபாரதி (2020:20.21). வேட்டை, வனச்சிறு பொருள் சேகரித்தல் ஆகிய இருநிலையில் கிடைத்த விலங்கு ,தேன்,கிழங்கு ஆகியவற்றை பகுத்துண்டு வாழ்ந்தனர் .இச்செயலை கொடிச்சி என்ற குறவர் குல பெண் செய்துள்ளாள் .தாய் வழிச்சமூகமான வேட்டைச்சமூகத்தில் பெண்களே குழுவை ஒருங்கிணைக்கும் செயலைச் செய்தனர். பல தீர்மானங்களை அவர்களே எடுத்துள்ளார்.

உணவு உற்பத்தியில் பெண்

உணவு சேகரித்தலில் ஈடுபட்ட சமூகம் உணவு உற்பத்தியை நோக்கி நகர்ந்தது. இந்நகர்விற்கு அடிகோலியவர்கள் பெண்கள். மானிடவியலார் கூறும் எளிய வேளாண் முறையான காட்டெரிப்பு வேளாண்மையை குறிஞ்சி நிலச் சமூகம் முன்னெடுத்தது

மாஅங்கொன்றமரஞ்சுட்டியவில் (குறுந். 198)

சுடுபுனமருங்கிற்கலித்தவேன்ற (குறுந். 291)

மரங்களைவெட்டி தீயிட்டு கொளுத்தி வேளாண்மைக்கான நிலங்களை உருவாக்கினர் .இதன் தொடர் செயலை

மரங்கொல்கானவன்புனந்துளர்ந்து வித்திய

பிறங்குகுரலிறடி (குறுந்.214)

நிலந்தொட்டுப்புகாஅர்வான மேறார் (குறுந்.130)

கானவர்தாங்கள் உருவாக்கிய நிலத்தில் கொத்து விவசாய முறையை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய தொழில் கருவிகள் வழி காண முடிகிறது.

வேளாண்மையின் தொடக்கநிலைக் கூறு குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது . தொடக்ககால வேளாண்மையை செய்த மக்கள்உழுதொழில் அறிந்திலர் .தொடக்கநிலை விவசாயம் கொத்து விவசாய முறையே இருந்தது என்பதற்கு துளர் , தொட்டு ஆகிய இரண்டு கருவிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. துளர் என்பது மண்வெட்டி ,தொட்டு என்பது தோண்டி என்பதாகும் . இவ்விரு கருவிகளை எளிய வேளாண்மை கருவிகளாக இனம் காணமுடிகிறது . இவைகளைக் கொண்டே மண்ணை கொத்தி விவசாயம் செய்துள்ளனர் . இவற்றுள் தோண்டி என்பது பெண்பாற்புலவர் வெள்ளிவீதியார் பாடலில் இடம் பெற்றுள்ளது . இக்கருவியை தலைவி குறிப்பிடுகிறார் . நிலத்தை தோண்டுதலுக்கு இத்தோண்டியே பயன்படுத்தி இருப்பர் என்பர் உரையாசிரியர் இரா .அறவேந்தன். இக்கருவியே பிறகு தோண்டுகழி(Digging stick)என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் என கருதத்தோனுகிறது . இதனை பக்தவத்சலபாரதி அவர்கள் “தமிழகத்தில் புதிய கற்காலத்தின் காலம் ஏறக்குறைய கி.மு12000-கி.மு8000 என மதிப்பிடப்படுகிறது . இக்காலகட்டத்தில் பயிர் விளைவித்தலில் ஈடுபட்ட பெண்கள் பயன்படுத்திய முதல் விவசாய கருவி எது தெரியுமா ? அதுவே தோண்டுகழி (Digging stick).இது ஒரு நான்கைந்து அடி உயரமுள்ள மெலிந்த குச்சியாகும் . அதன் முனை கூர்மையாகச் சீவப்பட்டிருக்கும். மழை பெய்த பின்னர் மலைச்சறிவுகளில் தோண்டுகளிகலால்குழி ஊன்றி விதைகள் இட்டார்கள் ”(பக்தவத்சலபாரதி 201:157-158). ஆக குறிஞ்சி நில வேட்டுவச் சமூகத்தை வேளாண் சமூக நிலைக்கு நகர்த்தி பயிர்த் தொழிலுக்கு வித்திட்டவர்கள் பெண்கள் தொல் சமூகத்தில் பெண்களே முதன்மையாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் .”புதிய கற்காலத்தில் அதுவரை பெண்கள் செய்து வந்த காடுபுடு பொருள்கள் சேகரித்தலை விடுத்துத் தங்கள் குடியிருப்பைச் சுற்றி அத்தகைய பொருள்களை கிடைப்பதற்காகப் பயிரிடத் தொடங்கினார்கள் . பயிர் விளைவித்தல்(domestication Plants)தோன்றிய காலகட்டம் அது . அதனால் பெண்களே முதல் விவசாயிகள் எனும் பெயரைப் பெற்றார்கள் ”என்பர்(பக்தவத்சலபாரதி 2020:42).குறுந்தொகை((130)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பாடலில் தோண்டி என்பது செயல் அளவில் இனம் காணமுடிகிறது . இச்செயலுக்கான கருவி அமைப்பு எத்தகையது என்று சிந்திக்கும் போது மானிடவியல் ஆய்வாளர் பக்தவத்சலபாரதி “மனித குலத்தில் தோன்றிய முதல் விவசாய கருவியாக தோண்டுகழி சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுவது ஒரு வியப்புக்குரிய பதிவு

இரும்புத் தலையாத்த திருந்துகணை விழுக்கோல்
உளிவாய்ச்சரையின் மிளிர மிண்டி (பெரும்பாண்.91-92)

எனும் அடிகள் மிக முக்கியமானவை ஆகும் . மனித குலத்தில் ஆதி வரலாற்றை கூறும் சான்றுகள் வேறெந்த இலக்கியத்திலும் இருப்பதாக தெரியவில்லை (சங்க இலக்கியம் வேறு பல ஆதிச் சான்றுகளையும் கொண்டிருக்கிறது). தொன்மை சார்ந்த இந்த இலக்கியச் சான்று தவிர வேறெந்தச் சான்றும் இப்போது இல்லை . கிண்டுவதற்கும் கிளறுவதற்கும் தோண்டுகழி பயன்படுத்தப்பட்டது . பெரும்பாணாற்றுப்படை கூறும் தகவலின்படி இந்த கருவியின் நுனிப்பகுதி பூண் போன்றது போன் போன்று இரும்பால் செருகப்பட்டிருந்தது . இது அடுத்தடுத்த கால வளர்ச்சியை காட்டுவதாகும் . இரும்பு முனைக்கு முன்னர் அதன் நுனிப்பகுதி இயல்பான மரமாகவே இருந்திருக்கும்”(பக்தவத்சலபாரதி 2020:43). தோண்டுகழியின் வடிவத்தை இங்கு உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளமுடிகிறது. இது பெண் வழியாக இச்சமூகத்திற்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது . பயிர்த்தொழிலுக்கு தாய்வழிச் சமூகமே தொடக்கமாக அமைந்திருக்கிறது என்பது இதன் வழியாக அறியமுடிகிறது.

தினைப்புனம் காத்தல்

பயிர்த்தொழிலுக்கு வித்திட்ட பெண்சமூகம் அப்பயிரை பாதுகாப்பதிலும் முதன்மையாக இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு தினைப்புனம் காத்தல் என்ற செயல் சான்றாக அமைகிறது.இதனை

வளைவாய்ச்சிறுகிளிவிளைதினை கடியச்
செல்கென்றோனே யன்னை எனநீ (குறுந். 141)

தினை காவலுக்கு தலைவியை அவளது அன்னையே அனுப்பி விட்டதை காண முடிகிறது.

சுனைப்பூக்குற்றுத்தொடலைதைஇப்
புனக்கிளிகடியும்புங்கட்பேதை (குறுந்.142)

தலைவிதினைப்புனம்காத்தமையை இங்கு அறியமுடிகிறது.

தழலுந்தட்டையுமுறியுந்தந்திவை
ஒத்தனநினைக்கெனப்பொய்த்தனகூறி (குறுந். 223)

பிடிக்கையன்னபெருங்குரலேனல்
உண்கிளிகடியங்கொடிச்சிகைக்குளிரே
சிலம்பிற்சிலம்புஞ் சோலை (குறுந். 360)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

குறவர் இனப் பெண்கள் திணை மேயவரும் கிளிகளை தழல், தட்டை , குளிர் ஆகிய கருவிகளைக் கொண்டு விரட்டி உள்ளனர். குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தில் திணைக்காவல் என்பது பகல் , இரவு ஆகிய இரு பொழுதுகளிலும் நடைபெற்றுள்ளன . மகளிர் பகற்காவலையும்ஆடவர்இரவுக் காவலையும் (குறுந்.54,150,357) மேற்கொண்டுள்ளனர்."சங்க இலக்கியத்தில் திணை வரும் என்பது இடங்களில் ஆண் திணை காவல் புரிந்தமை ஆறு இடங்களில் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளது . பெண்கள் திணைப்புணம் காத்தமை 29 இடங்களில் பேசப்பட்டுள்ளது . ஏனல் வரும் 43 இடங்களில் ஆண் காவல் எட்டு இடங்களிலும் பெண் காவல் 26 இடங்களிலும் பேசப்பட்டுள்ளன . ஆக 55 இடங்களில் பெண்கள் திணைப்புணக் காவலில் ஈடுபட்டமை பாடப்பட்டுள்ளது ." என்பர் பெ .மாதையன்(2010:98). பெண்கள் தாங்கள் செய்யும் செயலுக்கு ஏற்ப தொழில் கருவிகள்குறித்த திறனையும் அறிவையும் பெற்றவர்களாக இருந்துள்ளனர்.

வெறியாட்டு

சங்ககால அக வாழ்க்கையில் களவு மேற்கொண்ட தலைவி தலைவனை பிரிந்திருக்கும் காலத்தில் அவளின் தோற்ற பொலிவில் மாறுதல்கள்தோன்றக்கூடும் . இம்மாற்றத்தை பசலையோய் என்பர். இந்நோயினால் உடல் மெலிவு ஏற்படும் . இம்மாற்றத்தின் காரணத்தை அறிய செவிலித்தாய் தலைவியை வேலனிடம்அழைத்துச்சென்று குறிகேட்பாள் , இதனை வெறியாட்டு என்பர் . இந்நிகழ்வு குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தின் பண்பாட்டு வழக்கங்களுள் ஒன்றாகும். இந்நிகழ்வை

வெறியாடாது அறிசிறப்பின் வெவ்வாய்வேலன்

வெறியாட்டு அயர்ந்தகாந்தளும் உறுபகை (தொல். 1006)

என்று தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது . இதற்கு உரை எழுதும் தமிழண்ணல் வேலன் (முருகனைப் போல் கையில் வேல் பிடித்து ஆடும் படிமத்தானாகியபூசாரி) வெறியாடிக் குறி கூறுவான் . அத்தகைய சிறப்பினையுடைய கடிதான சொற்களைக் கூறும் வேலன் காந்தல் பூச்சுடி வெறியாட்டு நிகழ்த்துவது காந்தள் எனப்படும் என்பார் (தமிழண்ணல் 2010: 62-63).தலைவிக்கு ஏற்பட்ட மாற்றத்தை வேலன் வெறியாடித் தெய்வத்தால் நிகழ்ந்ததாக கூறியமை,

அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெளியென

வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின் (நற்.273)

என்னும் பாடல்வரிகள் கூறுகின்றன மேலும் இதனை

மென்றோணெகிழ்த்த செல்லல் வேலன்

வென்றிநெடுவேளென்னும் அன்னையும்

அது வென்றுணருமாயின் (குறுந் .111)

உடல் மெலிவு தோன்ற காரணமானவன் நெடுவேலை உடைய முருகன் (தலைவன்) என்று

வேலன்(பூசாரி) கூற அன்னையும் அதனை நம்புவாள். இவ்வெறியாட்டை,

மறிக்குரலறுத்துத்திணைப்பிரப்பிரீ இச்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

செல்லாற்றுக்கவலைப்பல்லியங்கறங்கத்

தோற்றமல்லதுநோய்க்குமருந்தாக(குறந். 263)

ஆட்டுக்கடாவின் கழுத்தை அறுத்து தினைச் சோறுடன் கலந்து பெரு உருண்டைகளாக்கி பலியாக இட்டு வாத்தியங்கள் இசைக்க செய்யும்போது வேலன் மீது தெய்வம் வெளிப்படும் என்பதின் வழி வெறியாட்டு நிகழ்முறையை அறிய முடிகிறது. இக்குறுதி கலந்த பலியை தலைவியின் நெற்றியில் தடவி அவள் உற்ற துன்பத்தை போக்கியமையை காணமுடிகிறது (குறந்.362). மேலும் கழங்குமூலம் மாறுபாட்டிற்கு காரணம் அறிந்து முருகனுக்கு ஆட்டை அறுத்து வெறி நிகழ்த்தியுள்ளனர் (நற். 47). குருதிபோன்ற சிவந்த காந்தள் மலர்களைச் சூடி சூரர மகளிர் இசைக்கருவி முழங்க வெறி ஆடினர் (நற். 34). வெறியாட்டு பெண் பூசாரிகளால் நிகழ்த்த பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு உணரமுடிகிறது. ஆண் பூசாரிகளுக்கு முன்பு பெண்கள் முருகனின் பூசாரிகளாக இருந்துள்ளது சங்க இலக்கியங்கள் ஆவணப்படுத்தி உள்ளன . பழமுதிர்சோலையில் குறமகள் முருகாற்றுப்படுத்திய செய்தியை திருமுருகாற்றுப்படை (218-249) கூறுகிறது (மந்திரவாத பூசாரிகள்) நடத்திய வெறியாடல் பின்னாளில் வேலன்மார்களால் நடத்தப்பட்டது. வேலன்மார்கள் முதன்முதலில் பூசாரிகளாகச் செயல்படத் தொடங்கியபோது ஆதி பெண் பூசாரிகள் போன்று பெண் வேடமிட்டு சடங்குகள் செய்தனர் . அதன் பின்னர் மெல்ல மெல்ல பெண் வேடத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆண்களாகவே நின்று பூசைகள் செய்தனர்” என்பர்ப்பக்தவத்சலபாரதி(2020:98-99). இக்கருத்தாக்கம் பெண் சமூகம் நிகழ்த்தியதை உறுதிப்படுத்துகிறது . “சங்ககால வேலன் வெறியாட்டத்தின் எச்சம் இன்று தெய்வம், திற வேலன் துள்ளல், பான, பலிச்சடங்குகள் எனப் பல வடிவங்களில் கேரள மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன என்பர் நா . செந்தில்(2024:14). ஆக சங்ககால தாய்வழிச் சமூக எச்சம் இன்றும் நிலைபெற்று இருப்பது கண்கூடு . குறிஞ்சி நிலச்சமூகத்தில் தலைவியின் மாறுபாடு கண்டவுடன் தாய் கழங்கு பார்ப்பதும் வேலனை அழைத்து வெறியாட்டு நிகழ்த்துவதும் அவர்களின் பண்பாட்டு மரபாக உள்ளது . இந்நிகழ்வு அனைத்தும் பெண்களே முன்னெடுத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முடிவாக

தமிழ்ச்சமூக படிநிலைகளுள் தாய்வழிச்சமூகம் தந்தை வழிச்சமூகம் என்று இரு வேறுபட்ட படிநிலைகளை காணமுடிகிறது . தந்தை வழி சமூகத்தில் பெண்களுக்கான இருப்பு மறுக்கப்பட்டது என்று திராவிட சிந்தனையாளர்கள் கூறுவதுண்டு . ஆனால் தாய்வழிச் சமூக பதிவை தன்னகம் கொண்ட சங்கப் பாடல்களில் குறிப்பாக குறிஞ்சி நிலப் பாடல்களை வாசிப்பிற்கு உட்படுத்தும் போது பெண்களுக்கான மதிப்பு உச்சம் பெற்று இருப்பதை காண முடிகிறது . ஆதிச் சமூகமான குறிஞ்சி நிலத்தில் எல்லா நிலையிலும் பெண்களே முதன்மையாக இருந்துள்ளனர் . தமிழ்ச்சமூகத்திற்கான நாகரிக மரபான ஆடை உடுத்துதலை பெண்களே முன்னெடுத்துள்ளனர் . வேட்டுவச் சமூகத்தை வேளாண் சமூகமாக நகர்த்துவதற்கான முன்னெடுப்புகளை பெண்களே செய்துள்ளனர் . உணவு சேகரிப்பு, உணவு உற்பத்தி வழி கூட்டு பண்பாட்டை உருவாக்கியுள்ளனர் . பெண்களே அதிகமாக

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஈடுபட்டுள்ளனர். தொல்சமயத்தில் பெண்களே வெறியாட்டு நிகழ்த்தியுள்ளனர் . ஆகதொல்குடிச் சமூகத்தில் பெண்களுக்கான வெளி முதன்மையாக இருந்தமை தாய்வழிச்சமூக கூறுகள் உணர்த்துகின்றன. இங்கு உபரி உற்பத்தியான உடமைச் சமூகத்தில் மாறுபட தொடங்கியது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது . இன்றும் தமிழ்ச் சமூகத்தில் தாய்வழிச்சமூக எச்சங்கள் நிலை பெற்றுள்ளன.

ஆய்வுத்துணைநூல்கள்

1. அறவேந்தன்இரா.2016, குறுந்தொகை,சென்னை:நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் .
2. பாலசுப்பிரமணியன் கு.வெ.,2004,நற்றிணை,சென்னை:நியூசெஞ்சுரிபுக்ஹவுஸ்
3. செந்தில்நா. 2024,வெறியாட்டமும் தெய்யமும், புதுச்சேரி: தமிழர் இனவரைவியல் கழகம்.
4. பக்தவத்சலபாரதி, 2003, பண்பாட்டுமானிடவியல், சிதம்பரம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
5. பக்தவத்சலபாரதி,2020,பண்டைத்தமிழ்பண்பாடு,புத்தாந்தம்:அடையாளம் வெளியீடு.
6. பக்தவத்சலபாரதி,2017,தமிழகப்பழங்குடிகள்,புத்தாந்தம்:அடையாளம் வெளியீடு.
7. மாதையன்பெ.2010,சங்க இலக்கியத்தில் வேளாண் சமுதாயம் , சென்னை :நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ்

